

МЕҲНАТ АНЪАНАЛАРИ: ТАРИХ ВА БУГУН

Холмирзаев Нодиржон Низомжонович

ТДТУ Қўқон филиали, “Ижтимоий ва аниқ
фанлар” кафедраси мудир, Фалсафа фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7720832>

Аннотация: Мақолада меҳнат анъаналари, унинг кечаги куни ва бугунги холати, замонавий меҳнат анъаналари, шунингдек, жамият тараққиётига таъсири тўғрисида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Меҳнат анъаналари, минералогия, полиграфия, интернет савдо, туроператорлик.

Инсон тафаккури нисбий мустақил муносабатни субъектнинг меҳнатга муносабати сифатида қабул қилади, объект сифатида фаолият юритади. Инсоннинг меҳнатга муносабати биринчи навбатда, ўзининг тафаккур фаолиятини меҳнат билан мувофиқлаштирувчи муносабатдир. Меҳнат ўз-ўзидан инсоннинг англаб олинган ва табиий эҳтиёжларини қондириш усули бўла олмайди. У тафаккурда ҳосил бўлган эҳтиёжларни қондириш орқалигина жамиятда инсоннинг шаклланиш эҳтиёжи бўла олади. Тафаккур субъект ва объект муносабатидаги етакчи куч сифатида, меҳнатнинг шахсий ҳаётини заруриятга айланишини таъминлайди. Натижада меҳнатга бўлган муносабат ва меҳнат анъаналари шаклланади ва ривожланади.

Таъкидлаш керак собиқ иттифоқ даврида, меҳнат анъаналарига беписандлик билан “эскилик сарқити” сифатида ёндашиб, улар таъқиб остига олинди ва унинг беқиёс яратувчилик ҳамда ижодкорлик ролига жиддий путур етди.

Халқимизда ўзликни англаш жараёнларининг кучайиши туфайли миллий анъаналар масаласи, хусусан меҳнат анъаналари шаклланиш ва ривожланиш қонуниятларини тадқиқ этиш тараққиётга эришишнинг асосий воситаларидан бирига айланди.

Халқимизнинг қадимий меҳнат анъаналари тўғрисидаги Авестода баён этилишича, деҳқончилик, боғдорчилик, савдо-сотик, хунармандчилик, овчилик яхши ривожланган. Ҳар бир зардуштий деҳқончилик қилмоғи, ўз меҳнати билан ризқ топиб емоғи лозим бўлган. Шу билан бирга чорвачилик ҳам яхши ривожланганки, бунда деҳқончилик маданиятининг кучли таъсирини эътироф этиш мумкин. Хусусан йилқичиликнинг ривожланишида Фарғона водийсида қорабайир отларини боқилиши алоҳида аҳамият касб этган. Таъкидлаш жоиз, мис ва қўрғошин конларига бой бўлган Олтой ўлкасининг яқинлиги ҳудудимизда темирчилик, мисгарлик ривожига асос солди.

Ўзбек халқи меҳнат анъаналарида қурилиш ва хунармандчилик билан боғлиқ касб-хунарлар алоҳида аҳамият касб этади. Аждодларимиз ўтроқ яшашга ўрганганларидан сўнг шаҳарлар барпо этишга киришганлар. Шаҳар қурилишида қалъа деворлари барпо этиш, сув қувурлари ўтказиш, ҳовузлар қазиш ва турар жой бинолари қурилиши такомиллашган. Бу эса ўз навбатида савдонинг тараққий этишига олиб келган. Шаҳарларда ички ва ташқи шаҳар шаклланиш бўлиб ташқи шаҳарда асосан савдо ишлари амалга оширилган.

Берунийнинг “Минералогия” асарида меҳнатнинг турлари, меҳнатга ҳақ тўлаш принциплари тўғрисида кенг фикр юритилади. Беруний меҳнатнинг характер ва мазмунига қараб бир қатор гуруҳларга ажратади. Оғир жисмоний меҳнат турларига: тоғ-кончилик, ер остида гавҳар қидириш, деҳқончилик каби соҳаларни киритади. У илм-фан билан машғул бўладиган кишилар меҳнатининг мураккаблигини ҳам алоҳида таъкидлайди. Мутафаккир ўз даврида гуркираб ривожланган кончилик ва металлургия соҳаларида фойдаланилаётган махсус асбоб-ускуналарга эътибор қаратади. Кончиликда, яъни, ер остида олиб бориладиган ишларда меҳнатни енгиллаштириш учун кўплаб ихтиролар қилинганлигини таъкидлайди.

Беруний миллий меҳнат анъаналаримизда аёлларга хос анъанавий ривожланиб келаётган тўқимачилик касби тўғрисида алоҳида тўхталиб, Бухоро шаҳрида тўқимачилик корхоналар кўплаб қурилганлиги, уларда асосан аёллар меҳнат қилганлиги, улар пахта ва ипакдан қимматбаҳо газламалар тўқишга ниҳоятда юқори малакага эга бўлганлиги ҳақида маълумот қолдирган.

Беруний меҳнатнинг инсон ва жамият ҳаётидаги юксак ролини кўрсатар экан, унинг давлат бошлиғи деҳқонлар меҳнати тўғрисида алоҳида ғамхўрлик қилиши зарур, деган фикри ижтимоий аҳамиятлидир. Демак, меҳнат анъаналаримизнинг тарихий илдизлари ниҳоятда чуқур, кўлами кенг, мазмун ва моҳияти бой бўлиб, улар бугунги кунда биз учун ҳар томонлама маънавий потенциал бўлиб хизмат қилиши мумкин. Меҳнатнинг айнан шу хусусиятларини назарда тутиб, Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти, И.А. Каримов: “Бизнинг минтақамизда азал-азалдан хунармандчилик ривожланган. Тўқимачилик, миллий пойабзал тикиш, кулолчилик, амалий санъат, ганчкорлик, темирчилик, ўймакорлик билан шуғулланадиган кичик-кичик устахона дўконлар кўп бўлган. Аҳолининг асосий қисми шу касб-хунарлар билан банд бўлиб, уларнинг маҳорати авлоддан-авлодга ўтиб келган. Биз буни ёддан чиқармаслигимиз, бугунги дунё тараққиётидан келиб чиққан ҳолда уларни янги техник асосда қайта тиклашимиз лозим”¹, - деб ёзган эди.

Меҳнат анъаналаримизга хос бу касб-хунарлар турли тарихий даврлар силсиласида гоҳ яширин, гоҳида ошкора равнақ топиб, бизгача етиб келди ва мустақиллик натижасида янги мазмунда қайта тикланмоқда.

Глобаллашув авжига чиққан ҳозирги даврда кўплаб илгари мавжуд бўлган ва ҳозирги кунда трансформацияга учраб қайта ташкил бўлаётган ёки янгича аҳамият эга бўлган касбларни ҳам учратиш мумкин. Зеро, улар ҳам меҳнат анъаналари сифатида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини юксалтиришда муҳим ўринга эга. Жумладан, илгари мавжуд бўлган ва ҳозирда айрим ўзгаришга учраган миршаблик ва ички ишлар ходими, ноширлик ва блогерлик, олибсотарлик ва брокерлик, даллоллик ва диллерлик, чопарлик ва курьерлик, чайқовчилик ва тадбиркорлик, ер пудратчиси ва фермерлик каби меҳнат анъаналари ўзининг детерменистик хусусиятлари билан умрбоқийлигини сақлаб келмоқда, яъни улар илгари мавжуд бўлиб бугун янгича кўринишда замон талаблари асосида ўзгаришга учраган ёки қайта ташкил бўлган касблар ҳисобланади.

¹Каримов И. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. 10-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2002. – Б.213

Ҳозирги даврда замонавий меҳнат анъаналаридан бири ҳисобланган туроператорлик хизматининг ҳам қиммати тушиб бормоқда. Боиси, одамлар саёҳатларни воситачиларсиз амалга ошириш арзон тушишини аллақачон англаб етганлар. Фикримизча келажакда туризм соҳасида индивидуал саёҳатларни амалга ошириш режиссурасига эга бўлган мутахассисларга эҳтиёж ортади.

Полиграфия ходимларига ҳам осон бўлмай қолди. Босма нашрлар ўрнига электрон нашрлар пайдо бўлмоқда. Ноширлар ўрнини блогерлик постлари эгалламоқда.

Илгари мавжуд бўлган чопар касби хат ташувчилик (курьер) билан алмашган бўлсада, ҳозирда у ҳам бутунлай йўқолиш арафасида. Чунки борган сари почта орқали хат юборгандан кўра, электрон тарзда хат алмашинуви қулайлиги аён бўлиб бормоқда.

Интернет-савдо ҳамда рекламанинг ривожланиши, автоматик кассаларнинг пайдо бўлиши сотувчи, савдо менежери, савдо агенти, кассир каби лавозимларнинг қисқаришига олиб келади. 3D принтерларнинг пайдо бўлиши тикувчилар фаолиятини қисқаришига сабаб бўлмоқда. Шундай бўлсада бу каби касблар, яъни меҳнат анъаналари ёшларнинг ижтимоий фаоллигини юксалишига сабаб бўлади, ёшларимиз замон талаблари асосида билим олиш ва ҳунар эгаллашга интиладилар ҳамда ташаббус кўрсатадилар. Бу ҳолат эса улар билан боғлиқ меъёр ва низомларни ишлаб чиқишни ва амалиётга самарали жорий этишни талаб этади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, фарзандларимиз учун муҳим ва мангу яшайдиган касбларни танлаш керак бўлса, дастурчи, шифокор, психолог, тарбиячи, терговчи, таржимон каби касбларни танлаганимиз маъқул. Шу билан бирга, қурувчилик билан боғлиқ касблар ҳам доим долзарблигини йўқотмайди.

References:

1. Каримов И. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. 10-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2002. – Б.213
2. Holmirzaev, N. National experience in the formation of working culture. *Ekonomika i sotsium*, 2019 - elibrary.ru №-4, 41-42 <https://elibrary.ru/item.asp?id=38594995>
3. NN Holmirzaev Eastern and western experience of labor culture <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564222>
4. Madaminov A.A.1, Holmirzaev N.N.1, Subxoniddin'sson S.S.1 Socio-philosophical content of youth activism on the basis of national labor traditions and labor education. *International journal of advanced science and technology*, 2019- elibrary.ru №-12, 390-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45528867>
5. Холмирзаев Н.Н. Урбанизацион тараққиёт ривожда кимё саноати омили. *Экономика и социум*, 2021- elibrary.ru №-11-2, 625-627
6. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47780854>
7. Holmirzayev N.N.1 Evolution of social activity and some aspects of its formation in young people. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-2-1, 395-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45679718>
8. Holmirzayev N.N.1 Key features and factors of modern urbanization. *Ekonomika i*

sotsium, 2021- elibrary.ru №-1-2, 652-653
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45593716>

9. Нодиржон Низомжонович Холмирзаев Ижтимоий фаоллик ва унинг даражалари // Scientific progress. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-faollik-va-uning-darazhalari> (дата обращения: 25.05.2022).

10. АА Мадаминов, НН Холмирзаев Избирательная система Узбекистана – яркое отражение демократии . Электрон ресурс https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/34422/1/Madaminov_Izbiratel%27na_ya_sistema.